

Tomeguín Revista de Ornitología Cubana

Volumen 1, Enero 2026

JOURNAL OF CUBAN ORNITHOLOGY

ISSN 3106-4523.Vol.1:95-101

Foto. Simon Boivin

Primer Registro del Gavilán de Monte Norteño (*Buteo jamaicensis borealis*) en Cuba

Orlando H. Garrido^{1†} y Alberto Bermúdez Espinal²

eltomeguin.com

Primer registro del Gavilán de Monte Norteño (*Buteo jamaicensis borealis*) en Cuba

First record of the Northern Red-tailed Hawk (*Buteo jamaicensis borealis*) in Cuba

(*)Orlando H. Garrido¹† y Alberto Bermúdez Espinal²

¹.Calle 60 No. 1706 / 17 y 19, Marianao 13, La Habana, Cuba

²Obispo # 366 / Habana y Compostela. La Habana, Cuba email: paleocuba@gmail.com

Citar artículo como: Garrido, O. H. †, & Bermúdez Espinal, A. (2026). Primer registro del Gavilán de Monte (*Buteo jamaicensis borealis*) en Cuba. *Tomeguín, Revista de Ornitología Cubana*, 1, 95–101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18370466>

Portada: *Buteo jamaicensis borealis* cortesía de Simon Boivin .Fotografía tomada por el 4 de Noviembre de 2017 en Canadá.

Resumen: Se documenta el primer registro confirmado de la subespecie boreal del gavilán colirrojo (*Buteo jamaicensis borealis*) en Cuba. El 10 de diciembre de 2016 se colectó un individuo adulto (presumiblemente hembra) en las cercanías de Taco Taco, municipio San Cristóbal, provincia Artemisa (22°40'52"N, 83°08'58"W). El ejemplar medido presentó dimensiones excepcionalmente grandes, junto con una coloración ventral clara (pecho y garganta blancos pálidos, banda pectoral difusa) y cola rojiza uniforme con banda subterminal angosta. El espécimen fue preparado como piel montada y depositado en la colección privada AB.AV25.

*Orlando H. Garrido falleció el 24 de junio de 2024.

En 2017, el autor *senior* examinó nuevamente el espécimen y lo identificó como perteneciente a la subespecie *Buteo jamaicensis borealis* (Gmelin, 1788). Estos caracteres difieren de la subespecie residente *Buteo jamaicensis solitudinis*, más pequeña y sin morfos tan pálidos. Este hallazgo representa una dispersión extralimital significativa de una rapaz migratoria boreal y resalta la importancia de la colecta de especímenes para resolver identificaciones subespecíficas en el Caribe.

Palabras clave: *Buteo jamaicensis*, *Buteo jamaicensis borealis*, primer registro, Cuba, migración extralimital, rapaces diurnas, subespecie migratoria.

Abstract: The first confirmed record of the boreal subspecies of the Red-tailed Hawk (*Buteo jamaicensis borealis*) in Cuba is documented. On 10 December 2016, an adult individual (presumably female) was collected near Taco Taco, San Cristóbal municipality, Artemisa province (22°40'52"N, 83°08'58"W). The specimen measured show exceptionally large dimensions, with pale ventral coloration (pale white breast and throat, diffuse pectoral band) and uniformly chestnut tail with narrow subterminal band. The specimen was prepared as a mounted skin and deposited in a private collection

AB.AV25. In 2017, the senior author re-examined the specimen and identified it as belonging to the subspecies *Buteo jamaicensis borealis* (Gmelin, 1788). These characters differ from the resident subspecies *Buteo j. solitudinis*, which is smaller and lacks such pale morphs. This record represents a significant extralimital dispersal of a boreal migratory raptor and highlights the importance of specimen collection for resolving subspecific identifications in the Caribbean.

Keywords: *Buteo jamaicensis*, *Buteo jamaicensis borealis*, first record, Cuba, extralimital migration, diurnal raptors, migratory subspecies.

Introducción

El Gavilán de Monte (*Buteo jamaicensis*) descrito originalmente como *Falco jamaicensis* por el naturalista, botánico y médico alemán Johann Friedrich Gmelin, es una de las aves de presa más ampliamente distribuidas en América, ocupando una gran variedad de hábitats desde el centro de Alaska hacia el sur hasta Panamá y las Antillas Mayores, y hacia el este hasta las Islas Vírgenes (Gmelin, 1788; Preston y Beane, 2024). Se reconocen hasta 16 subspecies (aunque algunos autores reducen este número), adaptadas a diferentes regiones geográficas y ecológicas (Dickerman y Parkes 1997; Preston y Beane, 2024). En Cuba, la subspecie residente del Gavilán de Monte es el *Buteo jamaicensis solitudinis*, descrita por Barbour (1935). La subspecie *B. j. solitudinis* cría y reside permanentemente en Cuba, habiendo sido mencionada por primera vez para la isla por Lembeye (1850) basada en

especímenes colectados por Juan Gundlach bajo el nombre *Falco borealis*. Esta forma ocupa una variedad de hábitats abiertos y boscosos en Cuba, Isla de la Juventud y Bahamas, y constituye la rapaz diurna más grande de estas islas (Garrido y Kirkconnell 2024; Fox y Kirwan, 2021). Por su parte, la subspecie norteña *Buteo j. borealis*, conocida como la forma boreal u oriental, nidifica principalmente en el este de Norteamérica (desde el centro de Canadá hasta el noreste de Estados Unidos) y realiza migraciones parciales hacia el sur durante el invierno boreal (Wheeler, 2003; Preston y Beane, 2024). Aunque individuos de esta subspecie pueden alcanzar Centroamérica y, excepcionalmente, el norte de Sudamérica como divagantes, su presencia en las Antillas es extremadamente rara y, hasta la fecha, no ha sido documentada con identificación subspecífica confiable (Raffaele *et al.* 1998; Latta *et al.* 2006). El presente trabajo documenta el primer registro confirmado de la subspecie *Buteo jamaicensis borealis* (Gmelin, 1788) en Cuba, basado en un individuo adulto colectado, preparado como piel montada, con medidas detalladas y evidencia fotográfica que permiten una identificación subspecífica inequívoca. Este hallazgo contribuye al conocimiento de la dispersión extralimital de rapaces migratorias boreales y resalta la importancia de la vigilancia ornitológica continua en la isla.

Observaciones

El 10 de diciembre de 2016, el residente local Yoandri Moreno colectó un individuo adulto de Gavilán de Monte

en las cercanías de Taco Taco, municipio San Cristóbal, provincia Artemisa, Cuba (coordenadas: 22°40'52"N, 83°08'58"W). El sitio corresponde a un área rural con hábitats abiertos, agrícolas y bordes de bosque secundario. El espécimen, sexado como hembra por sus dimensiones marcadamente superiores al promedio, fue donado y montado, depositándose en la colección privada de especímenes aviares montados (acrónimo de catálogo AB.AV25). Las medidas estándar tomadas in situ previo a la preparación del espécimen, utilizando cinta métrica de 3 m y calibre vernier estándar, fueron las siguientes: longitud total 69 cm, cuerda alar aplanada 420 mm, longitud

del culmen expuesto 27.4 mm, longitud de la cola 241 mm. El plumaje exhibió un morfo pálido pronunciado, con coloración ventral clara característica de variantes orientales continentales. En la vista frontal, se observaba un pecho y vientre blanco pálido, extendiéndose hasta la garganta blanca, con una banda pectoral muy difusa o ausente y estrías parduscas leves. La vista lateral mostraba un dorso marrón oscuro, moteado de rufo y blanco; rémiges gris oscuro, blanquecinas hacia la base; y la superficie inferior del ala predominantemente blanca, con una barra oscura en el borde anterior del ala, bien definida pero no intensa (**Fig.1y2**).

Fig. 1–2. Vistas ventral y lateral de un ejemplar montado de *Buteo jamaicensis borealis*, destacando el pecho y la garganta blanco pálido, así como el patrón del bajo ala y el dorso moteado.

En vista dorsal la cola era predominantemente rojiza uniforme, con estrecha punta blanca y banda subterminal negra angosta, sin barrado oscuro marcado cerca de los ejes; las rectrices carecían de barrado rufo

intenso en los muslos y presentaban un patrón general limpio y poco moteado, consistente con variantes claras de la especie (**Fig. 3**).

Discusión

El individuo colectado el 10 de diciembre de 2016 en la provincia Artemisa constituye el primer registro confirmado de la subespecie *Buteo jamaicensis borealis* en Cuba y en las Antillas.

Fig. 3. Vista dorsal, de *Buteo jamaicensis borealis* enfatizando la cola rojiza con banda subterminal negra angosta.

Hasta la fecha, las revisiones de la avifauna cubana y caribeña no documentan la presencia de esta forma migratoria continental en la isla ni en el resto de las Antillas Mayores o Menores (eBird, 2026; Fox y Kirwan 2021; Garrido y Kirkconnell, 2024; Preston y Beane, 2020;). Históricamente, los registros de *Buteo jamaicensis* en Cuba se han atribuido exclusivamente a la subespecie residente *B. j. solitudinis* (Barbour 1935; Garrido y Kirkconnell, 2024). Cabe mencionar que durante el invierno boreal se ha registrado en Cuba la presencia de otra especie del género

Buteo, el Gavilán Bobo (*B. platypterus*), representada por la subespecie nominal *B. p. platypterus*, a partir de una hembra colectada en 1971 en el Jardín Botánico Nacional de La Habana (Bond, 1973; Garrido, 1976). Esta especie se considera en Cuba un transeúnte generalmente raro, aunque un visitante invernal relativamente frecuente (Kirkconnell *et al.* 2020).

La identificación subespecífica del ejemplar de Artemisa, respaldada por el examen directo del autor *senior* y la comparación con sus notas y diagnósticos previos, así como por los caracteres observados en el espécimen y en fotografías, concuerda con los criterios establecidos para *B. j. borealis*. La cuerda alar excepcionalmente grande (420 mm) excede ampliamente los rangos reportados para *B. j. solitudinis* y otras subespecies caribeñas como *B. j. jamaicensis*, que presentan dimensiones significativamente menores (ala hembra < 371 mm; (Barbour 1935; Friedmann, 1950; Preston y Beane, 2020; Wheeler, 2003). La coloración ventral clara, con garganta y pecho blancos pálidos, banda pectoral difusa y cola rojiza uniforme con banda subterminal angosta, coincide con el morfo pálido común en poblaciones orientales continentales de *borealis*, incluyendo variantes extremas claras (Preston y Beane, 2020; Wheeler, 2003).

En contraste, *B. j. solitudinis* se distingue por un tamaño menor, dorso menos moteado y patrones ventrales generalmente más intensos, sin evidencia de morfos excepcionalmente pálidos o dimensiones extremas como las observadas en este individuo (Barbour, 1935; Friedmann, 1950; Garrido y Kirkconnell, 2024). Aunque la variación individual en *B. jamaicensis* puede ser extrema, complicando la identificación

subespecífica en el campo, la combinación de morfometría y plumaje en un espécimen preparado permite una asignación confiable (Preston y Beane, 2020).

La presencia de este individuo en Cuba durante diciembre coincide con el período invernal boreal, cuando poblaciones de *B. j. borealis* realizan migraciones parciales hacia el sur, alcanzando ocasionalmente Centroamérica y, de manera excepcional, el norte de Sudamérica como dispersantes accidentales (Preston y Beane, 2020; Wheeler, 2003). Fenómenos como frentes fríos intensos, tormentas tropicales o derivas durante la migración podrían explicar esta dispersión extralitoral, procesos también documentados para otras rapaces boreales en el Caribe (Fox y Kirwan, 2021). Aunque infrecuentes, estos eventos resaltan la conectividad entre las avifaunas continentales e insulares y subrayan la posible influencia de cambios climáticos en los patrones migratorios.

Este hallazgo enfatiza la importancia de la colecta y preservación de especímenes como herramienta esencial para resolver cuestiones taxonómicas en rapaces altamente polimórficas. Asimismo, resalta la necesidad de mantener una vigilancia ornitológica sistemática en Cuba. Futuras observaciones de individuos atípicos deberían priorizar la obtención de documentación fotográfica detallada y, cuando sea viable, la colecta para depósito en colecciones científicas, asegurando así la base material para estudios comparativos y diagnósticos taxonómicos confiables.

Agradecimientos

Agradecemos sinceramente al señor Yoandri Moreno por la colecta del espécimen y su generosa donación, que hicieron posible su estudio y preservación. Expreso un reconocimiento especial y póstumo al eminente ornitólogo cubano Orlando H. Garrido (†), cuya revisión directa del ejemplar, junto con sus notas diagnósticas y documentación técnica inédita elaboradas antes de su fallecimiento, sustentan la identificación subespecífica y motivaron la publicación del presente trabajo. Agradesco a Yaroddys Rodríguez Castañeda por su valiosa colaboración en el proceso de confección del manuscrito, así como por la obtención de literatura especializada y la gestión de las notas personales inéditas de Orlando H. Garrido. Extiendo agradecimiento a sus hijos, Orlando Garrido y Alexander Garrido, por permitir el acceso a dicha información. Asimismo, a Giraldo Alayón por sus sugerencias durante la revisión del artículo. El legado científico de Orlando H. Garrido continúa siendo una referencia fundamental para la ornitología cubana.

Este manuscrito fue revisado por pares y cumple con los estándares éticos de la revista Tomeguín.

Literatura Citada

Barbour, T. 1935. *A new Cuban Buteo*. Occasional Papers of the Boston Society of Natural History 8: 207.

Bond, J. 1973. *Eighteenth supplement to the Check-list of birds of the West*

Indies (1956). Academy of Natural Sciences, Philadelphia.

Dickerman, R. W., & Parkes, K. C. 1997. Subspecies of the Red-tailed Hawk. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 117: 298–306.

Fox, N., & Kirwan, G. M. 2021. Red-tailed Hawk (*Buteo jamaicensis*). En: del Hoyo, J., et al. (eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona.

Garrido, O. H. 1976b. Nuevos records de aves para Cuba. *Misc. Zool., Acad. Cienc. Cuba* 5: 4.

Garrido, O. H., & Kirkconnell, A. 2024. *Field Guide to the Birds of Cuba*. 2nd edition. Cornell University Press / Bloomsbury, Ithaca / London.

Gmelin, J. F. 1788a. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. *Tomus I. Editio decima tertia, aucta, reformata. Lipsiae* [Leipzig]: G. E. Beer. (p. 266 para *Falco jamaicensis*).

Gmelin, J. F. 1788b. Caroli a Linné Systema Naturae per regna tria naturae, 13th ed., vol. 1, pt. 1. G. E. Beer, Lipsiae [Leipzig].

Lembeye, J. 1850. *Aves de la Isla de Cuba*. La Habana.

Preston, C. R., & Beane, R. D. 2024. Red-tailed Hawk (*Buteo jamaicensis*), version 1.1. En: *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY. <https://doi.org/10.2173/bow.rethaw.01.1>

Raffaele, H., Wiley, J., Garrido, O., Keith, A., & Raffaele, J. 1998. *A Guide to the Birds of the West Indies*. Princeton University Press.

Wheeler, B. K. 2003. *Raptors of Eastern North America*. Princeton University Press.

